

BISERICA ÎN LUME SAU IMAGINEA ESHATOLOGICĂ A COMUNITĂȚILOR CREȘTINE ȘI VOCAȚIA PENTRU PACE DURABILĂ

Drd. Daniel Constantin LUȚU,
Universitatea „Ovidius” din Constanța, Romania
lutudaniel@yahoo.com

ABSTRACT : *The Church in the World or the eschatological image of Christian Communities and the Vocation for Lasting Peace.*

The waves of emigration in modern times, the presence of a strong Orthodox diaspora in traditionally non-Orthodox countries, especially in the West, and to a lesser extent the missionary activities of some Orthodox churches, have raised major ecclesiological-canonical-pastoral questions for the Orthodox tradition. Most of the „local churches” or autocephalous Orthodox national churches have now become de facto „universal” churches, primarily due to their presence in diaspora in every part of the globe. The ecclesiology of the local church can come into conflict with this phenomenon of universalization. The lives of Orthodox diaspora communities of different ethnic origins and linguistic expressions overlap in metropolitan areas, most of them still retaining affiliation with their mother churches, and some, like the Orthodox Church in America, aspiring to create new local churches in new national cultural contexts.

Keywords: *Church in the world, image, eschatological, Christian communities*

Introducere

Problematica educației pentru pace durabilă și a vocației Bisericii în lume se impune astăzi ca un teren privilegiat de reflecție interdisciplinară, situat la intersecția dintre etica socială, pedagogie și teologie. În contextul tensiunilor globale, pacea nu poate fi concepută reductiv, ca simplă absență a conflictului, ci se cere înțelesă drept un proces structural, susținut de practici formative, instituții și valori capabile să configureze o cultură a reconcilierii. Din această perspectivă, Biserica, ca realitate comunitară și eshatologică,

se profilează nu doar ca instanță morală, ci ca spațiu de anticipare a unei ordini transfigurate, orientată spre Împărăția lui Dumnezeu.

Educația pentru pace nu se limitează la transmiterea de cunoștințe sau la reglarea normativă a relațiilor¹, ci are o dimensiune antropologică profundă: ea urmărește formarea unei conștiințe capabile să interiorizeze solidaritatea, alteritatea și iertarea. Dacă modernitatea seculară a dezvoltat cadre teoretice privind nonviolența și rezolvarea pașnică a conflictelor, tradiția creștină a oferit, încă din primele veacuri, un ethos comunitar înrădăcinat în iubirea de aproapele și în experiența euharistică a comuniunii. În această lumină, educația pentru pace devine mai mult decât o strategie pragmatică: ea reprezintă un proces de transfigurare a relațiilor interumane, orientat de o teleologie spirituală.

În același timp, imaginea eshatologică a comunităților creștine constituie orizontul hermeneutic în care se integrează această pedagogie a păcii. Biserica nu este percepută doar ca instituție juridică sau actor social, ci ca „semn” și „anticipare” a plenitudinii eshatologice, unde dreptatea și reconcilierea se vor manifesta deplin. Astfel, comunitățile creștine sunt chemate să trăiască o dublă fidelitate: față de exigențele concrete ale istoriei și față de promisiunea unei ordini ultime, care transcende logica dominației și a violenței. În acest sens, practicile educative ale Bisericii nu pot fi dissociate de dimensiunea profetică și de responsabilitatea martirică, prin care credința devine ferment de pace și de speranță.

Prin urmare, reflecția de față își propune să investigheze modul în care educația² pentru pace și imaginea eshatologică a Bisericii pot fi articulate într-un cadru coerent, capabil să ofere nu doar soluții conjuncturale, ci și o viziune durabilă asupra destinului uman și comunitar. Această articulare presupune o reevaluare critică a practicilor educative, o aprofundare a resurselor tradiției și o deschidere spre dialogul cu științele umane, fără ca Biserica să abdice de la propria vocație profetică și soteriologică.³

1 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Current Values of Education and Culture”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, edited by Nicoleta Elena Heghes, Princeton, NJ, United States of America, 2021, pp. 87-92. DOI: 10.5281/zenodo.5507021;

2 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Valences of Education”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196. DOI: 10.5281/zenodo.5507180;

3 Gelu Călina, Mircea L. Nincu, “Dezvoltarea ideilor și metodelor misionare în Occident”, *Mitropolia Olteniei*, nr. 5-8/2021, pp.117-130.

Valurile de emigrare din vremurile moderne, prezența unei puternice diaspore ortodoxe în țările tradițional neortodoxe, în special în Occident, și într-o mai mică măsură activitățile misionare ale unor biserici ortodoxe, au ridicat întrebări eclesiologico-canonico-pastorale majore pentru tradiția ortodoxă. Majoritatea „bisericilor locale” sau bisericilor naționale ortodoxe autocefale au devenit acum biserici „universale” de facto, în primul rând datorită prezenței lor în diaspora în fiecare parte a globului. Eclesiologia bisericii locale poate intra în conflict cu acest fenomen de universalizare. Viețile comunităților din diaspora ortodoxă de diferite origini etnice și de variate expresii lingvistice se suprapun în zonele metropolitane, majoritatea dintre ele păstrând încă afilierea la bisericile lor mamă, iar unele, precum Biserica Ortodoxă din America, aspirând să creeze noi biserici locale în noile contexte culturale naționale⁴. Exercitarea jurisdicției diferitelor biserici-mamă asupra diasporei lor în același loc, în afara „teritoriilor lor canonice”, și tensiunile pe care acestea le generează, pot crea o contra-mărturie la eclesiologia euharistică a tradiției ortodoxe. „Marele și sfântul consiliu” propus al tradiției ortodoxe răsăritene a pus această întrebare ca punct major al ordinii de zi pentru deliberare și rezoluție. Biserica în lume sau imaginea eshatologică a comunităților creștine

Ce este Biserica? Unii ar răspunde la această întrebare studiind Scripturile, istoria Bisericii și teologii contemporani, abordând astfel natura teologică a Bisericii. Alții ar răspunde pe baza statisticilor, interviurilor și observației personale, concentrându-se astfel pe experiența Bisericii. Aceste perspective teologice și experiențiale sunt în tensiune, sau uneori chiar opuse. În timp ce primul ar putea vorbi despre biserica locală ca eparhie adunată în Liturghia prezidată de episcopul său, cel din urmă ar descrie biserica locală ca comunitatea parohială care celebrează Liturghia împreună cu preotul paroh, neavând niciodată o singură liturghie care adună la un loc întreaga eparhie în jurul episcopului său. Așadar, în timp ce un teolog ar putea descrie Biserica ca o reflectare a Treimii, un membru obișnuit al bisericii ar putea experimenta Biserica ca pe o comunitate care manifestă Împărăția lui Dumnezeu în slujbele sale liturgice.

4 A.M. Aagaard, P. Bouteneff, *Beyond the East–West Divide*, WCC, Geneva, 2001, p. 33.

Abordarea experiențială

Majoritatea ecleziologilor s-au concentrat pe a pune în lumină aspectele teoretice ale bisericii și mai puțin pe experiența Bisericii, ceea ce face ca teologia academică să pară izolată de viața Bisericii. De aceea aprofundarea elementelor experiențiale ale ecleziologiei este extrem de necesară, deoarece evidențiază modul în care există și funcționează Biserica înainte de a o conceptualiza, înainte de a o re-crea după chipul presupuzițiilor noastre. Această abordare de tip fenomenologic⁵ subliniază importanța unei atitudini neobiective sau non-instrumentale față de celălalt și de a fi „în relație cu ceilalți ca spațiu în care are loc discernământul între oameni, mai degrabă decât exercitarea leadership-ului asupra oamenilor.”⁵ Astfel, această parte a lucrării, poate fi caracterizată ca o prezentare a unei ecleziologii a experienței.

Ecleziologiile actuale, în general, presupun trei mari direcții. Prima are de-a face cu puterea, după cum a arătat teologul catolic, Gerard Mannion, care considera că „ecleziologiile tip plan” sunt modele ale Bisericii care sunt impuse de la centru, în cazul lui Roma, fără a se preocupa de contexte pastorale și teologice diferite. Dacă „ecleziologia model” presupune pe cineva care are puterea de a o impune altora⁶, antidotul este un accent pe local și policentrism, care se potrivesc contextului ortodox. Asta nu înseamnă că Ortodoxia nu are propria sa versiune a „ecleziologiei model”. Dimpotrivă, acesta este mai ales cazul când se trage un singur model ecleziologic din lecturile subiective ale istoriei, iar această idealizare subiectivă a istoriei reprezintă al doilea pericol al ecleziologiilor abstracte.

După cum subliniază Rowan Williams, atunci când privim trecutul creștin, nu putem permite intereselor noastre teologice contemporane „să rezolve chestiunile istorice” și nici nu putem pretinde că trecutul nostru creștin nu a fost condiționat de „motive umane și circumstanțe sociale sau politice”. El ajunge la concluzia că „teologia bună nu vine din istoria rea.”⁷

5 Elizabeth Petersen, Jannie Swart, „Via the Broken Ones: Towards a Phenomenological Theology of Ecclesial Leadership in Post-Apartheid South Africa”, în *Journal of Religious Leadership* vol. 8, nr. 2/2009, pp. 28-29.

6 Gerard Mannion, *Ecclesiology and Postmodernity: Questions for the Church in Our Time*, Liturgical Press, Collegeville, MN, 2007, pp. 63–70 și 160–170.

7 Rowan Williams, *Why Study the Past? The Quest for the Historical Church*, Eerdmans, Grand Rapids, MI, 2015, p. 2.

Chiar și lecturile corecte ale istoriei, care sunt idealizate și privite ca normative, nu oferă un fundament adevărat al eclesiologiei în măsura în care nu mai corespund experienței contemporane a Bisericii.

Dacă cele mai bune aspecte ale Bisericii noastre sunt toate îngropate într-un trecut îndepărtat și în locuri foarte îndepărtate, atunci suntem slujitori trecutului, ceea ce nu reprezintă experiența vie a credincioșilor. Totodată, trebuie spus și că slava Bisericii nu este doar un lucru din trecut, ca un exponat de muzeu, ci este clar – și în primul rând – vizibilă în prezent. O teologie care trăiește doar în trecut reprezintă un model utopic de neatins, care nu poate fi aplicat în prezent și, prin urmare, este mai puțin relevant. Duhul Sfânt, însă, lucrează continuu în Biserică, și nu a rămas într-o epocă de aur, căci călăuzește Biserica de la începuturile ei până astăzi și până la sfârșitul timpurilor.

Karl Rahner identifică al treilea mare pericol al acestor tip de eclesiologii arătând că: „Este tentația constantă a bisericii de a se concepe pe ea însăși doar în termenii propriei ei naturi (...) și să-și mascheze realitatea reală concretă, ascunzându-se în spatele acestei portretizări a naturii ei, cu alte cuvinte în spatele a ceea ce ar trebui să fie.”⁸ În loc să se ascundă în spatele unei descrieri idealizate, ontologice, teologia trebuie să acorde atenție experienței vii și concrete a Bisericii atât pentru trecut Bisericii, dar mai ales pentru prezentul ei, în toată varietatea ei contextuală prin realizarea de analize și statisticilor referitoare la viața Bisericii, observații concrete și evaluări etnografice.⁹

Pe de altă parte, nu este de dorit nici doar o abordare pur experiențială. Deoarece, deși este important să înțelegem modul în care poporul lui Dumnezeu înțelege și experimentează Biserica, este la fel de important să luăm în considerare realitatea percepțiilor greșite generalizate, a înțelegerilor greșite și a practicilor păcătoase din viața Bisericii.

8 Karl Rahner, „Of the Structure of the People in the Church Today”, în *Theological Investigations* 12/1974, p. 218.

9 Edward Hahnenberg propune metoda de evaluare etnografică bazată pe observație și experiență trăită, spre deosebire de o metodă teologică deductivă care pleacă de la principii teologice. Edward P. Hahnenberg, „Learning from Experience: Attention to Anomalies in a Theology of Ministry”, în *A Church with Open Doors: Catholic Ecclesiology for the Third Millennium*, Richard R. Gaillardetz, Edward P. Hahnenberg, (ed.), Liturgical Press, Collegeville, MN, 2015, pp. 159-180.

După cum avertizează N. Lossky că starea de spirit a poporului nu coincide întotdeauna cu teologia Bisericii¹⁰ și Georges Florovsky, care spune că adevărul nu este exprimat în plebiscite, dar uneori este proclamat de o mică minoritate exilată în deșert, așa cum a fost cazul în timpul controversei de la Niceea, când o mare parte a Bisericii a îmbrățișat arianismul sau semi-arianismul.¹¹ De aici și necesitatea de a lua în considerare experiența Bisericii în totalitatea ei de spațiu și timp și de a echilibra experiența cu abordarea teologică teoretică a eclesiologiei.

De asemenea, Împărăția lui Dumnezeu a fost și este și va fi centrul predicii lui Iisus motiv pentru care ocupă același loc și în teologia ortodoxă, cât și în Biserică. O sărăcire a predicării conduce la o sărăcire a activităților filantropice ale Bisericii, ceea ce, în timp, produce consecințe dezastruoase pentru relația dintre Biserică și dimensiunea seculară a societății umane, pentru care Biserica nu este încă Împărăția, dar dec are nici nu se poate separa, pentru că în lume Biserica este atât un semn, cât și un instrument al Împărăției prin proclamarea veștii bune și prin faptul că este o prezență vindecătoare prin lucrarea sa de caritate, dreptate, reconciliere și confruntare cu păcatul – atât individual, cât și structural.

Biserica este comunitatea de ucenici care pune în practică valorile Împărăției lui Dumnezeu, străduindu-se în același timp să fie din ce în ce mai aproape de Împărăția eshatologică. În cuvintele lui Nicholas Afanassieff, „Biserica este începutul ‘ultimelor zile.’”¹² Este prin urmare vorba despre dimensiunile umane ale experienței și așteptărilor Împărăției lui Dumnezeu în Biserică, cea care icoana Împărăției lui Dumnezeu. Și aceasta, deoarece, potrivit lui Robin Jensen, „icoana este un fel de simbol – un lucru care indică o realitate care se depășește sau se depășește cu mult pe sine, dar la care participă. Nu este realitatea în sine,

10 Nicholas Lossky, „Conciliarity-Primacy in a Russian Orthodox Perspective”, în *Petrine Ministry and the Unity of the Church: „Toward a Patient and Fraternal Dialogue”: A Symposium Celebrating the 100th Anniversary of the Foundation of the Society of the Atonement*, Rome, December 4–6, 1997, James F. Puglisi, (ed.), Liturgical Press, Collegeville, MN, 1999, p. 130.

11 Georges Florovsky, „The Historical Problem of a Definition of the Church”, în *Ecumenism II: A Historical Approach, Collected Works of Georges Florovsky, Emeritus Professor of Eastern Church History*, Harvard University; vol. 14, Nordland, Belmont, MA, 1989, p. 33.

12 Nicolas Afanassieff, *The Church of the Holy Spirit*, Notre Dame University Press, Notre Dame, IN, 2007, p. 3.

ci se raportează la ea în așa fel încât să o facă cunoscută sau înțeleasă cu adevărat.”¹³

Icoana este atât o prezență a harului, cât și un instrument al harului, devenind astfel o imagine potrivită pentru relația dintre Dumnezeu și Biserica. Dumnezeu este prezent în Biserică și lucrează prin Biserică. Teologii răsăriteni au afirmat în mod constant această relație, de la Origen care a scris că „Biserica este plină de Treime”¹⁴ până la teologii contemporani precum Dumitru Stăniloae care s-a referit la Treime ca „structura iubirii supreme”¹⁵, iar Sfântul Maxim Mărturisitorul a folosit imaginea Bisericii ca „icoană și figură a lui Dumnezeu”, adăugând că Biserica „are față de noi aceeași energie ca și Dumnezeu, ca icoană cu aceeași energie ca arhetipul ei”.¹⁶ Biserica este o icoană a lui Dumnezeu pentru că face ceea ce face Dumnezeu, conformându-se cu arhetipul ei și pentru că, așa cum Dumnezeu îi unește pe credincioși care sunt diferiți în caracteristicile lor, la fel face și Biserica¹⁷.

Prin urmare, icoana Împărăției lui Dumnezeu subliniază atât aspectul divin al Bisericii, cât și aspectul ei uman, mai ales pe cel comunitar. Astfel, Împărăția lui Dumnezeu este prezentă în lume, deși rămâne distinctă atât de lume, cât și de Biserică. Cu toate acestea, această Împărăție devine vizibilă în Biserică în măsura în care Biserica pune în practică valorile Împărăției care în acest fel fac din Biserică o icoană.

13 Robin M. Jensen, „Icons and Iconography”, în *The Cambridge Dictionary of Christian Theology*, I.A. et al. McFarland, (eds.), Cambridge University Press, New York, 2011, p. 232.

14 Origen. *Selecta in Psalmos 23*, 1 PG 12,1265B apud Radu Bordeianu, *Icon of the Kingdom of God. An Orthodox Ecclesiology*, The Catholic University of America Press, Washington, D. C., 2023, p. 5.

15 Dumitru Stăniloae, *The Experience of God: Revelation and Knowledge of the Triune God*, trad. Ioan Ioniță, Robert Barringer, 2nd ed., vol. 1, Holy Cross Orthodox Press Brookline, MA, 1998, p. 67. De asemenea, Georges Florovsky definea „Biserica imagine vie a eternității în timp”. Georges Florovsky, „The Catholicity of the Church”, în *Bible, Church, Tradition, Collected Works of Georges Florovsky, Emeritus Professor of Eastern Church History*, Harvard University; vol.1, Nordland, Belmont, MA, 1972, p. 45.

16 Maxim Mărturisitorul se referă la icoană ca *tupon kai eikona Theou*, e.g. PG 91, 663D apud Radu Bordeianu, *Icon of the Kingdom of God. An Orthodox Ecclesiology*, The Catholic University of America Press, Washington, D.C., 2023, p. 6.

17 Saint Maximus the Confessor, „The Church’s Mystagogy in Which Are Explained the Symbolism of Certain Rites Performed in the Divine Synaxis”, în *Maximus Confessor: Selected Writings*, Paulist Press, New York, 1985, pp 187-188.

Reunind imaginile Bisericii ca icoană a lui Dumnezeu și icoană a Împărăției, icoana Treimii a lui Andrei Rubliov le înfățișează pe cele trei persoane ale Treimii așezate la o masă a cărei latură, a patra, rămâne deschisă. Închinătorul este invitat să stea la masă – o referire la Împărăție ca banchet ceresc – pentru a participa la comuniunea Treimii. Tocmai acesta este rolul Bisericii: să aducă pe membrii ei și lumea în comuniune cu Treimea, să fie prezență a Împărăției lui Dumnezeu în lume.

Îndumnezeirea lumii izvorâtă din lucrarea Bisericii

„Darurile pe care le-a dat au fost ca unii să fie apostoli, alții profeți, alții evangheliști, alții pastori și învățători, pentru a-i echipa pe sfinți pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până când noi toți vom ajunge la unitatea credința și cunoașterea Fiului lui Dumnezeu, până la maturitate, la măsura staturii depline a lui Hristos.” (Efeseni 4:11–13)

Acest pasaj din Efeseni descrie o multitudine de slujiri care lucrează în parohie, subliniind acțiunile umane și responsabilitatea umană. Acest pasaj, însă, subliniază și lucrarea divină în Biserică. Ea descrie slujirile ca fiind lucrarea lui Dumnezeu prin membrii Bisericii. O slujire este un dar sau o harismă pe care Dumnezeu a dăruit-o fiecărui membru al Trupului lui Hristos, astfel încât acești membri să devină vehicule prin care Hristos însuși lucrează. Cu alte cuvinte, Hristos lucrează prin mădularele Trupului Său.

Rezultatul muncii lor este construirea Trupului lui Hristos, creștere spirituală, până la punctul în care comunitatea emulează maturitatea lui Hristos. În limba ortodoxă, această maturitate, statura deplină a lui Hristos, poartă numele, divinizarea, îndumnezeirea sau *theosis*. Înseamnă a deveni dumnezeu prin har, cu „d” mic în „dumnezeu”, deoarece creatura nu devine Creator.

Theosis a fost o prezență constantă în spiritualitatea ortodoxă, deși nu și în teologia ortodoxă. Norman Russell notează că a fost neobișnuit la scriitorii bizantini de mai târziu. Grigore Nazianz și Maxim Mărturisitorul se referă la aceasta în sensul prezentat mai sus, dar majoritatea literaturii patristice înțelege *theosis* ca înfiere prin botez prin har sau viață binecuvântată în Împărăția eshatologică. Mai târziu, Grigore Palamas a preluat scrieri patristice mai vechi și practica isihaiștilor și a definit *theosis*

ca o experiență personală care poate fi obținută în această viață prin rugăciune contemplativă.¹⁸

El a susținut că oamenii devin „zei prin har” (χάριτι θεοί)⁵⁵ și participă la energiile Duhului Sfânt până la punctul în care „sfinții sunt instrumentele Duhului Sfânt, după ce au primit aceeași energie pe care a primit-o El [așa cum este dovedit de] harismele lor de vindecare, săvârșire de minuni, preștiință, înțelepciune de necontestat. . . .”¹⁹

Cu alte cuvinte, energiile divine devin energiile sfinților. Luați în mod colectiv, toți cei care sunt „zei prin har” formează Biserica, iar Biserica manifestă energiile lui Dumnezeu în lume. În același sens, Maxim spune că energiile lui Dumnezeu lucrează în Biserică, făcând Biserica ca o „icoană și chip al lui Dumnezeu”.²⁰

Este adevărat că uneori literatura bisericească prezintă *theosis* ca fiind un nivel atins doar de o elită spirituală, dar de cele mai multe ori este un efort eclezial: întreaga Biserică, trăind ca o icoană a lui Dumnezeu, devine dumnezeu prin har. Exercițierea slujirilor reprezintă prilejul ca Dumnezeu să acționeze prin toți membrii Bisericii ca Trup al lui Hristos.²¹ Asta pentru că Biserica este prelungire a întrupării, așa cum susțin

18 Norman Russell, „Theosis and Gregory Palamas: Continuity or Doctrinal Change?”, în *Saint Vladimir's Theological Quarterly* 50, 4/2006, p. 357. În altă parte, Russell scrie că *theosis*, sau divinizarea sau îndumnezeirea „se referă mai întâi la o temă teologică largă referitoare la Economia divină, o temă încapsulată în așa-numita „formulă de schimb”: Cuvântul „a fost făcut uman pentru ca noi să fim divini”. Se referă și la un grup de învățături spirituale: încorporarea credinciosului prin Botez și Euharistie în noua umanitate ipostaziată de Hristos (...) urcarea sufletului prin viața ascetica de la chip la asemănarea lui Dumnezeu (...) și participarea isihastului la energiile divine prin practica rugăciunii noetice (...). Aceste idei diferite au luat naștere dintr-o singură înțelegere patristică, și anume că „zeii [și] copiii Celui Prea Înalt” din Psalmul 82:6 trebuie să fie identificați cu cei care, conform lui Pavel, sunt, prin adopție, frați ai lui și moștenitori împreună cu Hristos (Romani 8:15-17). Norman Russell, „Deification”, în *The Cambridge Dictionary of Orthodox Theology*, Ian A. McFarland et al., (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, 2011, pp. 132-133.

19 Gregory Palamas, *The Triads*, ed. Paulist Press, Mahwah, NJ, 1983, pp. 12 și p. 98.

20 *Ibidem*, p. 88.

21 În acest sens, Stăniloae scrie: „centrul Bisericii, conducătorul ei, cel care are inițiativa, este Iisus Hristos, a cărui voință divino-umană se extinde ca voință centrală a Bisericii în toate epocile și în fiecare persoană, ca membru [al Bisericii].” Dumitru Stăniloae, *Jesus Christ or the Restoration of Humankind*, Arad, 2013, p. 381.

Florovsky și Stăniloae²², iar membrii Bisericii sunt „numiți pe bună dreptate „hristoși”, după cuvintele lui Chiril din Ierusalim.²³

Aplicând *theosis* Bisericii înțelegem cum slujirile Bisericii extind de fapt lucrarea mântuitoare a lui Hristos în lume. Prin urmare, Palamas consideră carismele ca fiind instrumente ale lui Dumnezeu: „Orice lucru stăpânit de cineva în afara lui, împărțâșind energia, dar nu esența celui care acționează prin ea, este instrumentul său. După cum a declarat David prin Duhul Sfânt: „Limba mea este condeiul unui scriitor”. Pixul este instrumentul scriitorului, împărțâșind energia, deși evident nu esența, a scriitorului și înscrie tot ceea ce dorește și este capabil să scrie.”²⁴

Astfel, sfințenia Bisericii este în primul rând un indiciu că Biserica este pusă deoparte, aleasă de Dumnezeu pentru a fi un popor preot, o icoană a Împărăției. Dacă sfințenia nu echivalează cu lipsa de păcat, ce spune teologia ortodoxă despre păcat în Biserică? Florovsky scrie despre tensiunea dintre Biserica istorică și cea eshatologică.

Primul conține aspecte păcătoase, dar prezența lor nu îndepărtează sfințenia bisericii care provine din natura ei eshatologică: „Biserica este încă în *statu viae* și totuși este deja în *statu patriae*. Are că are o viață dublă, atât în cer cât și pe pământ. Biserica este o societate istorică vizibilă și la fel este și Trupul lui Hristos. Este atât Biserica celor răscumparați, cât și Biserica păcătoșilor deodată.”²⁵ Kallistos Ware plasează sfințenia Bisericii în tensiunea dintre istorie și eshaton, dar privește eshatonul ca pe un imperativ venit din interior al însăși ființei Bisericii așa cum există deja: „Biserica de pe pământ există într-o stare de tensiune: este deja Trupul lui Hristos și, prin urmare, desăvârșită și fără păcat, și totuși, întrucât membrii ei sunt imperfecti și păcătoși, trebuie deveni continuu ceea ce este.”²⁶ Boris Bobrinsky încearcă să discute despre existența păcatului

22 V. Florovsky, *op. cit.*, p. 29. Dumitru Stăniloae, *Jesus Christ or the Restoration of Humankind*, pp. 392-393.

23 Cyril of Jerusalem, „Mystagogical Lectures”, III: 1, p. 168 *apud* Radu Bordeianu, *Icon of the Kingdom of God. An Orthodox Ecclesiology*, The Catholic University of America Press, Washington, D.C., 2023, p. 156.

24 Grigorios Palamas, Homilies, 24. 8., *apud* Radu Bordeianu, *Icon of the Kingdom of God. An Orthodox Ecclesiology*, The Catholic University of America Press, Washington, D. C., 2023, p. 156.

25 N. Florovsky, „The Church: Her Nature and Task”, p. 68.

26 Kallistos Ware, *The Orthodox Church*, Penguin Books, 1963, p. 244.

în Biserică într-o secțiune distinctă din tratatul său de eclesiologie²⁷, dar lasă cititorului o imagine a unei Biserici separate de membrii păcătoși, izolând păcatul ca o realitate personală, separată de caracterul eclezial al păcătoșilor.

Cu alte cuvinte, deoarece acești teologi subliniază sfințenia ca lipsă de păcat (spre deosebire de a fi puși deoparte), ei afirmă sfințenia Bisericii în ciuda membrilor păcătoși care intră în alcătuirea ei. Dar Dumnezeu poate folosi orice instrument, indiferent de cât de păcătos este acesta, pentru a-și face lucrarea de sfințire, așa că nu este nevoie să negăm păcătoșenia membrilor Bisericii pentru a păstra sfințenia Bisericii.

Un alt factor care se adaugă aici este că biserica, așa cum o trăim astăzi, este experiența vie a eshatonului, informată și hrănită de la sfârșitul timpurilor. Dacă acesta este cazul, atunci ar putea fi și bisericile protestante considerate apostolice? Biserica eshatologică se manifestă în viața lor de astăzi, făcându-i astfel apostoli în acest sens eshatologic. Teologii ortodocși nu pot privi pur și simplu doar înapoi în istorie pentru a judeca apostolicitatea, ci și înainte spre Împărăția care va veni, așa cum scrie Zizioulas, iar această abordare eshatologică este cea mai relevantă în relațiile ecumenice²⁸.

Concluzii

Astfel, apostolicitatea implică mai multe aspecte ale vieții bisericești: lanțul neîntrerupt de hirotoniri pe care ortodocșii și catolicii l-au păstrat și pe care unii protestanți sunt dispuși să îl asume în viitor; înțelegerea holistică a Bisericii, ca cler și credincioși împreună, fără referire exclusivă la cler; continuitatea dintre Biserica de astăzi, atât cu trecutul, cât și cu Împărăția escatologică, precum și păstrarea vieții apostolice în Biserică. În toate aceste privințe, apostolicitatea se aplică nu numai Bisericii universale, ci și eparhiei și parohiei.

Legătura dintre educația pentru pace durabilă și dimensiunea eshatologică nu este accidentală, ci structurală: pacea, atunci când este gândită doar în termenii strategiilor umane, rămâne fragilă; ea capătă însă consistență atunci când este ancorată într-o viziune escatologică,

27 Boris Bobrinsky, *The Mystery of the Church: A Course in Orthodox Dogmatic Theology*, St. Vladimir's Seminary Press, Yonkers, NY, 2012, pp. 140-142.

28 John D. Zizioulas, „The Theological Problem of ‘Reception’”, în *One in Christ* 21, nr. 3/1985, pp. 191-193. I. Zizioulas, *Being as Communion*, pp. 93 și 166.

unde reconcilierea nu este o simplă negociere, ci o restaurare a comuniunii în Dumnezeu. De aici derivă o pedagogie a speranței, în care formarea pentru pace se alimentează din resursele liturgice, biblice și spirituale ale comunității creștine.

Bibliografie:

- ✦ AAGAARD, Anna Marie, Peter Bouteneff, *Beyond the East–West Divide*, WCC, Geneva, 2001.
- ✦ AFANASSIEFF, Nicolas, *The Church of the Holy Spirit*, Notre Dame University Press, Notre Dame, IN, 2007.
- ✦ BOBRINSKOY, Boris, *The Mystery of the Church: A Course in Orthodox Dogmatic Theology*, St. Vladimir's Seminary Press, Yonkers, NY, 2012.
- ✦ BORDEIANU, Radu, *Icon of the Kingdom of God. An Orthodox Ecclesiology*, The Catholic University of America Press, Washington, D. C., 2023.
- ✦ CĂLINA, Gelu; NINCU, Mircea L., „Dezvoltarea ideilor și metodelor misionare în Occident”, *Mitropolia Olteniei*, nr. 5-8/2021, pp.117-130.
- ✦ FLOROVSKY, Georges, „The Historical Problem of a Definition of the Church”, în *Ecumenism II: A Historical Approach, Collected Works of Georges Florovsky, Emeritus Professor of Eastern Church History*, Harvard University; vol. 14, Nordland, Belmont, MA, 1989.
- ✦ FLOROVSKY, Georges, „The Catholicity of the Church”, în *Bible, Church, Tradition, Collected Works of Georges Florovsky, Emeritus Professor of Eastern Church History*, Harvard University; vol. 1, Nordland, Belmont, MA, 1972.
- ✦ HAHNENBERG, Edward P., „Learning from Experience: Attention to Anomalies in a Theology of Ministry”, în *A Church with Open Doors: Catholic Ecclesiology for the Third Millennium*, Richard R. Gaillardetz, Edward P. Hahnenberg, (ed.), Liturgical Press, Collegeville, MN, 2015.
- ✦ JENSEN, Robin M., „Icons and Iconography”, în *The Cambridge Dictionary of Christian Theology*, I. A. et al. McFarland, (eds.), Cambridge University Press, New York, 2011.
- ✦ LOSSKY, Nicholas, „Conciliarity-Primacy in a Russian Orthodox Perspective”, în *Petrine Ministry and the Unity of the Church: „Toward a Patient and Fraternal Dialogue”: A Symposium Celebrating the 100th Anniversary of the Foundation of the Society of the Atonement*, Rome, December 4–6, 1997, James F. Puglisi, (ed.), Liturgical Press, Collegeville, MN, 1999.

- *Maximus Confessor: Selected Writings*, Paulist Press, New York, 1985.
- MANNION, Gerard, *Ecclesiology and Postmodernity: Questions for the Church in Our Time*, Liturgical Press, Collegeville, MN, 2007.
- PALAMAS, Gregory, *The Triads*, ed. Paulist Press, Mahwah, NJ, 1983.
- PETERSEN, Elizabeth, Jannie Swart, „Via the Broken Ones: Towards a Phenomenological Theology of Ecclesial Leadership in Post-Apartheid South Africa”, în *Journal of Religious Leadership* vol. 8, nr. 2/2009.
- RAHNER, Karl, „Of the Structure of the People in the Church Today”, în *Theological Investigations* 12/1974.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Current Values of Education and Culture”, In *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, edited by Nicoleta Elena Heghes, pp. 87-92, Princeton, NJ, United States of America, 2021. DOI: 10.5281/zenodo.5507021;
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Valences of Education”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196. DOI: 10.5281/zenodo.5507180;
- RUSSELL, Norman, „Theosis and Gregory Palamas: Continuity or Doctrinal Change?”, în *Saint Vladimir's Theological Quarterly* vol. 50, 4/2006.
- RUSSELL, Norman, „Deification”, în *The Cambridge Dictionary of Orthodox Theology*, Ian A. McFarland et al., (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, 2011.
- STĂNILOAE, Dumitru, *The Experience of God: Revelation and Knowledge of the Triune God*, trans. Ioan Ioniță&Robert Barringer, 2nd ed., vol. 1, Holly Cross Orthodox Press Brookline, MA, 1998.
- STĂNILOAE, Dumitru, *Jesus Christ or the Restoration of Humankind*, Arad, 2013.
- WARE, Kallistos, *The Orthodox Church*, Penguin Books, 1963.
- WILLIAMS, Rowan, *Why Study the Past? The Quest for the Historical Church*, Eerdmans, Grand Rapids, MI, 2015.
- ZIZIOULAS, John D., „The Theological Problem of ‘Reception’”, în *One in Christ*, vol. 21, nr. 3/1985.